

MAMLAKATIMIZDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINI O'ZLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

KOBILOVA ZEBO BOBOKULOVNA

Termiz davlat universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrasining mustaqil izlanuvchisi

Email: Zebokabilova2003@mail.ru

Tel: +998 99 677-33-78

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279379>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiyalardan foydalanishni rivojlantirish muqobil energiya manbalaridan keng foydalanish har bir mamlakatning energetika xavfsizligini ta'minlash bo'yicha va samaradorligini oshirish yo'llari bo'yicha xulosa, tavsiya va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Tiklanuvchi energiya, quyosh, shamol, gidroenergetika va biomassa, iqtisodiyotning energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Аннотация: В статье даны выводы, рекомендации и предложения по развитию использования возобновляемых источников энергии в Узбекистане, обеспечению энергетической безопасности каждой страны и повышению ее эффективности за счет широкого использования альтернативных источников энергии.

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии - солнечная, ветровая, гидроэнергия и биомасса, повышают эффективность производства энергии в экономике.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN OUR COUNTRY

Abstract: The article provides conclusions, recommendations, and suggestions on how to develop the use of renewable energy in Uzbekistan, ensure the energy security of each country, and increase its efficiency through the widespread use of alternative energy sources.

Keywords: Renewable energy, solar, wind, hydropower and biomass, increasing the efficiency of energy production in the economy.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq atrof-muhitda tabiiy holda qayta tiklanuvchi quyosh, shamol energiyasi, er harorati (geotermal), suv oqimlarining tabiiy harakati, biomassa energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalari sirasiga kiritiladi [1].

ASOSIY QISM

O'zbekistonda tiklanadigan energiya manbalarining juda katta zaxiralari mavjud. Ushbu manbalar tarkibida quyosh va shamol energetikasi katta istiqbolga ega. Biroq bu sohaning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan sabablardan biri – muqobil energiya manbalarining ob-havo sharoitining o'zgarishiga va kun-tun almashinuviga bog'liqligidir. Shamol elektr generatorlari faqat shamol tezligi 5-6 m/s dan baland bo'lganida ishlab, O'zbekistonning

shamol potentsiali yuqori bo'lgan hududlarida yiliga o'rtacha 3200-4300 soat davomida energiya beradi (yilning davomiyligi 8760 soat). Quyosh fotoelektr stansiyalari faqat kunduzi, bulutsiz va kam bulut bo'lgan holatda ishlab, O'zbekistonning quyosh potentsiali yuqori bo'lgan hududlarida yiliga o'rtacha 1500-2200 soat davomida energiya beradi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda tiklanadigan energiya manbalarining salohiyati [1]

Turlari	Jami salohiyat	Texnik salohiyat
Gidroenergetika	9,2 mln. t.n.e.	2 mln. t.n.e.
Shamol energiyasi	2,2 mln. t.n.e.	0,4 mln. t.n.e.
Quyosh energiyai	50 973 mln. t.n.e.	177 mln. t.n.e.
Geotermal energiya	67 000 mln. t.n.e.	0,3 mln. t.n.e.
Jami	117 984 mln. t.n.e.	179,3 mln. t.n.e.

O'zbekistonning tiklanadigan energiya manbalarining umumiy salohiyati 118,0 mlrd. t.n.e.ga, uning texnik salohiyati esa 179,3 mln. t.n.e.teng.Ushbu ko'rsatkichning katta qismi quyosh energiyasiga tegishli bo'lib, uning umumiy salohiyati 51 mlrd. t.n.e., texnik salohiyati 177 mln. t.n.e. ga tenglashadi.

Quyosh energiyasining texnik salohiyati mamlakatda iste'mol qilinayotgan birlamchi energiya iste'molidan to'rt baravar yuqori. O'zbekistondagi qulay iqlim va geografik sharoit quyosh energiyasidan sanoat darajasida foydalanish imkonini berishi mumkin. Shamol energiyasining umumiy salohiyati 2,2 mln. t.n.e. ga teng bo'lib, uning 19% ini texnik jihatdan o'zlashtirish imkoniyati mavjud. Mamlakatimizda geotermal energiyaning umumiy salohiyati quyosh energiyasidan yuqori bo'lib 67 mlrd. t.n.e. miqdoriga teng. Energiyaning ushbu turini samarali texnologiyalarning rivojlanmaganligi bois faqat 0,3 mln. t.n.e.ga teng qisminigina o'zlashtirish imkoniyati mavjud.

Quyosh va shamol energiyasining ulkan salohiyatiga qaramay, mamlakatimizda sanoat miqyosida quyosh va shamol elektr stansiyalari mavjud emas.

O'zbekistonda aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlar singari "yashil energetika" sektorining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan qator omillar mavjud:

Birinchidan, an'anaviy energiya ishlab chiqarishga nisbatan tiklanadigan energiya ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi va o'rnatilgan uskunarlar quvvatining pastligi.

Bundan tashqari O'zbekiston an'anaviy energiya ishlab chiqarish va aholiga elektrenergiya etkazib berish xarajatlari bo'yicha yetakchi mavqega ega. Misol uchun 2018 yilda O'zbekistonda 1 kVt-soat elektrenergiya qiymati 2,4 sentni tashkil etgani holda bu ko'rsatkich Qozog'istonda – 3,5, Turkmanistonda – 0,7, Rossiyada – 4,8, Xitoyda– 13, Germaniyada – 33,8, Buyuk Britaniyada – 18,6, Daniyada – 33,3, Belgiyada – 31,8 sentga teng bo'lgan.

Ikkinchidan, tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirishga qaratilgan moliyaviy (tariflar, soliqlar) qo'llab-quvvatlash mexanizmining chuqur ishlab chiqilmaganligi. Tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga ko'maklashuvchi iqtisodiy mexanizmlarining huquqiy-institutsional asoslari takomillashtirilishi zarur.

UCHINCHIDAN, zamonaviy boshqaruv tizimlariga asoslangan ilg'or texnika va texnologiyalarning rivojlanmaganligi. Muqobil energiya ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan texnologiyalarning texnik jihatdan takomillashmaganligi va energiya tizimiga sarflanayotgan moliyaviy resurslarning qisqa muddatda rentabel emasligi "yashil energetika" sohasining rivojlanishida jiddiy salbiy to'siqlardan hisoblanadi.

TO'RTINCHIDAN, aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlar singari aholining zamonaviy tiklanadigan energiya manbalari to'g'risida etarlicha ma'lumotga ega emasligi.

Beshinchidan, tiklanadigan energiya sohasida innovatsion texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi. Jumladan, qisqa muddatda yarim o'tkazgichli quyosh panellari o'rnini amorf kremniydan yasalgan fotoelektrli panellar egalladi. Tiklanadigan energiya manbalarini o'zlashtirish texnologiyalarini mahalliy darajada ishlab chiqarish quvvatlarining etarli emasligi ularning tannarxi, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining yuqoriligicha qolib ketishiga sabab bo'lmoqda. Tarmoqning jadal sur'atlarda rivojlanayotganligi eskirgan texnologiyalardan yangilariga o'tish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda (1-rasm).

1-rasm.

O'zbekistonda 2030 yilga qadar muqobil energiya asosida elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlarini o'rnatishning prognoz ko'rsatkichlari, MVt

O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasi"ga muvofiq 2020-2030 yillarda tiklanadigan energiya manbalari orqali elektr energiya ishlab chiqarishga, jumladan quyosh energiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi.

O'zbekistonda 2019 yilda 63,6 mlrd. kVt-soat elektr energiya ishlab chiqarilgan bo'lib, uning 88,8%i gaz va ko'mirda ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalari hissasiga to'g'ri keladi. 2030 yilga qadar elektr energiya ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash maqsadida muqobil manbalar hisobdan elektr energiya ishlab chiqarish ulushini 15,3% ga, atom energiyasi ulushini 14,9% ga qadar oshirish, gaz va ko'mir energiyasi ulushini esa 58,5% ga qadar qisqartirish rejalashtirilgan.

Iste'molchilarning o'z ehtiyojlari uchun elektr energiyasini ishlab chiqarish va ortiqcha elektr energiyasini tizimiga etkazib berish qobiliyatining jadal o'sishini hisobga olgan holda,

shuningdek, respublikada investitsiya salohiyati faollashishini rag'batlantirish maqsadida 2021-2025 yillarda 150 mingga yaqin quyosh fotoelektr stansiyalarini (quvvati 2-3 kVt) va uy xo'jaliklarining 2-2,5% ida suv isitgichlari (o'rtacha 200 litr) o'rnatishni ko'zda tutuvchi maqsadli dastur tasdiqlandi.

O'zbekistonning 2030 yilgacha bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ta'minlashda barqaror rivojlanishga erishish vositalari hisoblangan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlarni o'zaro muvofiqlashtirish murakkab vazifa hisoblanadi. Iqtisodiy va ijtimoiy komponentlar jamiyat oldiga bir avlod mobaynida adolatga erishish va aholining kambag'al guruhlariga maqsadli yordam ko'rsatish kabi yangi vazifalarni qo'yimoqda.

Barqaror iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy va ekologik komponentlari esa avlodlar ichida va avlodlar o'rtasida tenglikni ta'minlash kabi masalalarning dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Mamlakatimizda iqtisodiyotning energiya sig'imini kamaytirish va mavjud energiya sig'imi doirasida atrof-muhit va iqlim o'zgarishlariga salbiy ta'sirni kamaytirish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- iqtisodiyot tarmoqlarida yuqori energiya sig'imiga ega bo'lgan asbob-uskunalar va jihozlar importini kvotalash hamda yuqori import ta'riflarini joriy qilish;
- qazib chiqariladigan yoqilg'idan foydalanish oqibatida yuzaga keladigan tashqi ta'sirlarni issiqxona gazlari savdosining takomillashtirilgan mexanizmi yordamida bartaraf etish;
- energiya sig'imi past bo'lgan mavjud quvvatdagi asbob-uskunalar va jihozlar uchun imtiyozli kreditlash tizimini joriy qilish;
- yuridik va jismoniy shaxslarning energiyani tejash va energiya samaradorligi bo'yicha ko'nikma va malakalarini shakllantirish.

Shu bilan birga, tiklanadigan energiya sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va milliy normativ-huquqiy bazani takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
2. Mirziyoev, Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2019. – 64 b. Vaxabov, A. V., Xajibakiev, Sh. X. va boshqalar. Yashil iqtisodiyot: Darslik.
3. – Toshkent: Universitet, 2020. – 262 b.
4. Newton, A. C. An Introduction to the Green Economy. 1st ed. – London: Routledge, 2014. – 382 p.
5. Cato, M. S. Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. – London; Sterling, VA: Earthscan, 2009. – 670 p.
6. Greening the Global Economy. – Boston Review Originals, 2015. – 176 p.
7. Kenne, M., De Oliveira, M. G. Greening the Global Economy: Reform and Transformation. – The Green Economics Institute, 2013. – 350 p.
8. Acar, S., Yeldan, E. Handbook of Green Economics. 1st ed. – London: Routledge, 2019. – 250 p.

9. Ergashev, A. E. va boshq. Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari. – Toshkent: T. press, 2016.